

**ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ САМАРАЛИ ТАШКИЛ ЭТИШДА
ЎҚИТИШ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИ
САМАРАДОРЛИГИНИНГ ДОЛЗАРЪ ЙЎНАЛИШЛАРИ
EFFECTIVE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESSES:
PRINCIPLES OF TRAINING AND DIRECTIONS FOR THE
EFFECTIVENESS OF THE TRAINING PROCESS**

Рустамов Рахмат Мансурович

Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг 1-сонли Тошкент академик лицейи
кафедра бошлиғи, техника фанлари номзоди

Кадиров Фахриддин

Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг 1-сонли Тошкент академик лицейи бош
ўқитувчиси, техника фанлари номзоди, доцент

Annotation: In this article, concepts about the interdependence of methodology and didactics in the effective organization of the educational process, the content and essence of the teaching principles, as well as the consistency of the teaching processes are presented.

Аннотация: Мазкур мақолада ўқув жараёнини самарали ташкил этишда методика ва дидактиканинг ўзаро узвий боғлиқлиги, ўқитиш тамойилларининг мазмун ва моҳияти, шунингдек, ўқитиш жараёнларининг изчиллиги ҳақида тушинчалар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: методика, дидактика, илмийлик, кўрғазмалилик, воситалар, ўқитиш тамойиллари, изчиллик, сифат, назарий ва амалий, билим, кўникма, малака, фаоллик, жараён, нутқ, қобилият, виртуал стентлар, педагогик маҳорат, тизимлилик, малака ошириш, ўқув-методик материаллар, ахборот-коммуникация технологиялари.

Keywords: methodology, didactics, scientific, demonstration, tools, principles of teaching, consistency, quality, theoretical and practical, knowledge, skill, competence, activity, process, speech, ability, virtual stents, pedagogical skills, systematicity, professional development, teaching-methodical materials, information and communication technologies.

Ўқув жараёнининг мазмуни, сифати ва самарадорлигини оширишда ўқитиш методикаси ҳамда ўқитишнинг дидактик воситалари асосий омиллардан ҳисобланади.

Албатта, ҳар бир фанни ўқитишда, ўқув дастуридаги мавзуларнинг мураккаблик даражаси, хусусиятлари, ўқувчиларнинг мавзуни ўзлаштириш қобилиятиини инобатга олган ҳолда дарс жараёнини ташкил этишда ўқитиш

методикаси билан замонавий дидактик воситаларни қўллаш самарали натижаларга эришиш имконияти янада ошади.

Таълим сифати ва самарадорлигини ошириш, ўқув жараёнини мазмунли ташкил этишда ўқувчи-ёшларнинг фанга бўлган қизиқишлари, дунёқарашлари, фикрлаш қобилиятлари, нутқ маданиятларини янада оширишда замонавий ўқитиш методикалари, дидактик воситалар, виртуал стендлар, ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш ўқув жараёнини мазмунли ташкил этишнинг асосий омилларидан бири ҳисобланади.

Ушбу йўналишда педагог ходимлардан ўқитиладиган фанларнинг хусусиятларидан келиб чиқиб, ўқитишнинг энг мақбул метод ва услубларини танлаш, ўқитиш методикаси ва ўқитишнинг дидактик воситаларини ўзаро узвийлигини таъминлаш, ўқитиш тамойилларини белгилаб олишда юксак педагогик маҳорат талаб этилади.

Шу боис, касбий педагогикада методика ва дидактиканинг ўзаро узвийлиги, ўқитиш тамойиллари ҳамда ўқитиш жараёнларининг айрим жиҳатлари юзасидан қуйидаги тавсияларга тўхталиб ўтишни жоиз деб билдик.

Методика ва дидактиканинг ўзаро боғлиқлиги:

Дидактика ва методика бир-бири билан узвий боғлиқ бўлиб, бунда, дидактика нима учун ўқитиш, нимани ўқитиш каби йўналишларда, методика эса қандай усулларда ўқитиш, қандай воситалар ёрдамида ўқитиш каби йўналишларда касбий педагогик маҳорат орқали аниқ мақсадларга эришишда дарс жараёнларини ташкил этишнинг бир бутун мажмуаси сифатида қўлланилади.

Касбий педагогикада ўқитишнинг дидактика ва методлари ўқувчиларга таълим дастури асосида билим беришнинг мақсади, мазмуни, дарс жараёнларининг ташкилий кўринишлари ва методларини белгилаб олишнинг асосий омиллари сифатида хизмат қилади. Бунда дидактика ўқитишнинг

вазифаси ва мазмунини, ўқувчиларнинг билим, кўникма ва малакаларини ўзлаштириб олиш имкониятларини оширади.

Ўқитиш методларига оид баъзи тавсиялар:

- ўқитишда ўқувчиларнинг фаоллигига кўра актив ва пассив методлар;
- ўқув жараёнининг ташкил этиш турларига кўра билимларни дастлабки ўзлаштириш методи, билимларни такомиллаштириш, билимларни баҳолаш методлари;

- билим натижаларини таҳлилида оғзаки, кўрғазмали, амалий методларни танлаш ва фойдаланишни тизимли ташкил этиш мақсадга мувофиқ.

Дарс жараёнини мазмунли ва сифатли ташкил этишда ўқитишнинг тавсия этилаётган устивор тамойилларининг умумий кўриниши қуйидаги шаклда тавсия этилади.

Ўқув жараёнини сифатли ва самарали ташкил этишда педагогларнинг эътибор қаратадиган яна бир йўналиши бу – ўқитиш тамойиллари мажмуини тўғри танлаш ва уларга амал қилишдир. Бу эса дарс жараёнлари мазмунини оширишнинг муҳим жиҳатларидан бири ҳисобланади. Шунга мувофиқ дарс жараёнларини ташкил этишда педагогларга ўқитиш тамойилларининг қуйидаги йўналишларидан фойдаланиш тавсия этилади:

- ўқувчиларнинг онглилиги тамойили;
- ўқувчиларнинг шахсий хусусиятларини инобатга олиш тамойили;

- билим, кўникма ва малакаларни ўзлаштиришнинг мақсадли тамойили;
- ўқитишнинг назария ва амалиёт билан уйғун ташкил этиш тамойили;
- ўқитишнинг тарбиявий характери тамойили;
- ўқитишнинг тизимлилиги ва изчиллик тамойили;
- илмийлик тамойили;
- фаоллик тамойили ва ҳ.к.

Ўқитиш тамойилларининг натижадорлигига оид қисқача шарҳлар:

– *фаоллик тамойилида* асосий кўрсаткич ўқувчининг қизиқиши, ҳаракати, нутқи, мустақил бажариши;

– *назария билан амалиётни боғлиқлигида* ўқувчиларда фанни ўқитишда олган билимларини амалиётга қўллаш;

– *ўқитишнинг кўргазмалилигида* ўқувчиларда ўрганилаётган жараёнлар ва ҳодисаларни бевосита идрок қилиш билан боғлиқ муайян амалий тажриба ёки кўргазмалар билан намойиш этилганда билимларни онгли равишда ўзлаштириш имкониятлари оширилади ва илмий тасаввур ҳамда тушунчаларга эга бўладилар;

– *ўқитиш мазмуни ва тушунарлилигида* ўрганилаётган ўқув материалининг мазмуни, ҳажми, ўқитиш методлари ўқувчиларнинг ёшига, ўзлаштириш даражасига мос бўлиши лозимлиги;

– *ўқитишда илмийлик тамойилида* ўқувчилар билимларни эгаллаш жараёнида илмий дунёқараши, тафаккури ҳамда ижодий қобилиятларини ривожлантиришда муҳим ўрин тутди. Ушбу тамойилга амал қилишда замонавий технологиялар ҳамда педагогик маҳорат талаб этилади.

– *ўқувчиларнинг фаоллик тамойилида* эгаллаётган билимларни амалиётга қўллаш методларини онгли ва фаоллик, ижодий ташаббускорлик, нутқ, мустақил фикрлаш, фикрларини эркин баён этишга йўналтириш.

Ўқитиш тамойиллари мазмундан кўриниб турибдики, таълим самарадорлигини оширишда педагогик маҳорат, тадқиқотлар, изланишлар, мустақил малака ошириш жараёни, хориж ажрибалари, тажриба алмашиш, ўқув материалларини тайёрлашда сифати ва мазмуни ва бошқа йўналишлар бўйича комплекс билим ва кўникмаларидан амалиётга тизимли равишда қўллаш албатта ўқув жараёнларини мазмунли ташкил этишга хизмат қилади.

Ўқув жараёнларини самарали ташкил этишда ўқитиш тамойилларини белгилаб олиш билан бир қаторда ўқитишнинг ташкилий кўринишлари ҳам муҳим ўрин тутди. Ўқитишнинг ташкилий кўринишида ўқитувчи ва ўқувчиларнинг фаоллиги, мавзуларни ўзига хос хусусиятини, дарс жараёнида қўлланиладиган турли ўқитиш метод ва усулларини жорий этиш ўқув жараёнининг ташкилий кўринишлари билан бевосита боғлиқ бўлади.

Ўқитишнинг ташкилий кўриниши ўз навбатида ўқув жараёни изчиллигининг бир қатор ўзига хос элементларини қамраб олади.

Ўқитиш жараёни изчиллиги бўйича тавсиялар.

Ўқув жараёни мазмуни ва самарадорлигини оширишга йўналтирилган ушбу таклиф ва тавсиялар ёрдамида ўқитиш тамойилларини такомиллаштириш, ўқитиш жараёни изчиллигининг асосий элементларидан амалиётда фойдаланиш ўзининг ижобий натижаларини беради.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Таълим сифатига таъсир этувчи омиллар ва уни самарадорлигини оширишга қаратилган инновацион ёндашувлар./Таълим ва инновацион тадқиқотлар. 2022 йил №7.
2. Махсус фанларни ўқитиш методикасига доир умумий тушунчалар. /Махсус фанларни ўқитиш методикаси. Методик қўлланма. 2004 йил.
3. Билимни баҳолашнинг замонавий усуллари./Илмий-амалий анжуман. 2003 йил.
4. Педагогик технология асослари. /Услубий қўлланма. 2005 йил.